

ЮРАК НУҚСОНЛАРИ ТАШҲИСЛАНГАН БЕМОРЛАР КЛИНИК- ИММУНОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Ахмедов Низом Илхомович

Бухоро Давлат Тиббиёт Университети, Ўзбекистон

www.doi.org/10.5281/zenodo.10470065

Аннотация. Болаларда юрак патологияси бўлса, гуморал ва ҳужайрали иммунитетнинг барча бўғинлари, туғма иммунитет кўрсаткичларининг номутаносиблиги мавжуд. Буларнинг барчаси интеркуррент инфекцияларга сезувчанликнинг ошиши, турли касалликларнинг сурункали шакллари ривожланиш тенденцияси ва юрак жарроҳлиги пайтида асоратлар хавфи юқори. ЧДДА иммунитет бузилиши даражаси қон айланиш етишмовчилиги ва arterial гипоксемиянинг оғирлигига қараб ортади, кўпинча жарроҳлик тузатишдан кейин кучаяди

Калит сўзлар: юрак, нуқсон, беморлар, ўрганиш, ёш.

Ҳар қандай яқунланган илмий-тадқиқот иши бўйича янги, ишонарли натижалар олиш, асосли хулосалар қилиш ҳамда уларни амалий соғлиқни сақлаш учун адекват амалий тавсиялар беришнинг гарови маълум миқдордаги тадқиқотлар кўламини режа асосида амалга ошириш, тўпланган клиник материал ҳажми, беморлар миқдори етарли бўлиши, уларни бажариш учун замонавий усуллардан фойдаланилганлиги, тадқиқот рандомизацияланган бўлиши, қиёсланаётган гуруҳлар бир бирига репрезентатив бўлиши керак. Олинган илмий янгиликлар ва амалий натижалар етарли клиник материалга асосланган ҳолатдагина уларни соғлиқни сақлаш амалиётига жорий этиш мумкин. Шунингдек, тадқиқот объекти ва предмети тўғри танланган бўлиши, қўлланилган усуллар замонавий ва стандартлаштирилган бўлиши лозим. Шундай ҳолатдагина диссертация тадқиқотлари яқунланган бўлиб, унинг натижалари ижобий баҳоланади.

Ушбу келтирилган шартларга амал қилган ҳолатда ўтказилган тадқиқот дизайни, унинг бажарилиш босқичлари, клиник материал тавсифи, ўрганилган беморлар тўғрисидаги тўлиқ маълумотлар, ушбу илмий ишни бажаришда фойдаланилган усуллар батафсил баён этилди.

Жалб этилган беморлар жами 120 нафарни ташкил этиб, улар нозологик бирликлар бўйича қуйидагича тасдиқланди: юрак аортал нуқсони (ЮАН) - 27 (22,50±3,81%) нафар беморлар; юрак миграл нуқсони (ЮМН) - 42 (35,0±4,35%) нафар беморлар; юрак комбинирланган ва аралаш нуқсони (ЮК ва АН) - 51 (42,50±4,50%) нафар беморлар. Ушбу нозологик бирликлар бўйича олинган беморлар сони бир бирига яқин бўлгани, статистик таҳлил учун етарлилиги уларни тадқиқот гуруҳларига ажратиш имконини берди, гуруҳлар эса бир бирига репрезентатив бўлди. Ушбу ўрганилган беморларни нозологик бирликлар ва жинслар бўйича тақсимлаш натижалари 2.1-жадвалда келтирилган.

Аниқланишича, тадқиқотларга жалб қилинган беморлар орасида аёллар эркаклар нисбатан кўпчилиқни ташкил этган, бу фарқ 2,25 мартани ташкил этиб, орадаги тафовут ишонарли бўлди ($P < 0,001$). Нозологик бирликлар бўйича қарайдиган бўлсак, катта фарқ ЮМН бўйича кузатилган-мос равишда 16,70±5,75% га қарши 83,30±5,75% ($P < 0,001$). Шунинг ҳам таъкидлаш лозимки, аёлларда юрак нуқсонларининг кўп учрашини даволаш тактикасига, организм иммун статуси ўзгаришлари динамикасига таъсир этмади.

2.1-жадвал

Юрак нуқсонлари ташхисланган ва тадқиқотларга жалб этилган беморларни нозологик бирликлар ҳамда жинслар бўйича тақсимланиши

Нозологик бирликлар	Эркак		Аёл	
	Мут	%	Мут	%
Юрак аортал нуқсони	11	40,74±9,46	16	59,26±9,46
Юрак митрал нуқсони	7	16,70±5,75	35	83,30±5,75
Юрак комбинирланган ва аралаш нуқсони	19	37,3±6,77	32	62,7±6,77
Жами	37	40,74±9,46	83	69,20±4,22

Ушбу беморларни ёш бўйича тақсимлашда орттирилган юрак нуқсонларининг кўпроқ 41-50 ёшлилар (30,83±4,22%, n=37) ва 51-60 ёшлиларда (12,50±4,38, n=43) учрагани маълум бўлди (2.1-расм). Энг кам учраш 20-30 ёшлилар (9,17±2,63%, n=11) ва 31-40 ёшлиларда (11,67±2,93%, n=14) кузатилди. Шунингдек, ўрганилган беморларнинг 12,50±3,02% ини (n=15) 60 ёш ва ундан катталар ташкил этди.

2.1-расм. Ўрганилган юрак нуқсонлари ташхисланган беморларнинг ёш бўйича тақсимланиши, %

Шуни эътироф этиш керакки, тадқиқотларга жалб қилинган беморларнинг ўртача ёши 50,8±2,69 ёшни ташкил этди, бу эса юқорида касалликнинг учраши асосан 40-60 оралиғида бўлиши кўрсатилган билан тўла мос келади.

Шундай қилиб, юрак нуқсонлари ташхисланган ва клиник иммунологик хусусиятларни ўрганиш натижаларни қиёсий таҳлил қилиш учун тадқиқотларга жалб қилинган беморлар (n=120) орасида ЮАН ташҳиси қўйилганлар 22,50% ни ЮМН қўйилганлар 35,0% ни, ЮК ва АН ташҳиси беморлар 42,50% ни ташкил этди. Жинслар бўйича тақсимланганда аёлларнинг (69,20%) эркакларга (30,80%) нисбатан 2,25 мартага кўп учрагани аниқланди. Ёш бўйича тақсимланганда кўпчиликти 41-50 ёшлилар (30,83%) ва 51-60 ёшлилар (12,50%) ташкил этгани ҳолда энг кам учрагани 20-30 ёшлилар (9,17%) бўлишди.

Беморлар жинси ва ёши билан бир қаторда улар ижтимоий аҳволи бўйича ҳам тақсимланди (2.2-жадвал).

2.2-жадвал

Ўрганган беморлар ижтимоий аҳволи бўйича ҳам тақсимланиши

Гуруҳлар	Мутлоқ сон	Нисбий сон (%)
2-гуруҳ ногирони	81	67,50±4,28
Уй бекаси	14	11,67±2,93
Пенсионер	9	7,50±2,40
Ишчи	9	7,50±2,40
Вақтинча ишсиз	4	3,33±1,64
Ҳамшира	2	1,67±1,17
Талаба	1	0,83±0,82
Жами	120	100,0

Ўрганган беморлар орасида ногиронлар куплиги (67,50±4,28%, n=81) уларнинг айнан шу касаллик, яъни орттирилган юрак нуқсонлари ташхиси оқибатида бўлиб, уларнинг асосий қисми меҳнатга лайоқатсизлар бўлганлиги туфайли улар шу гуруҳга бирлаштирилди. Беморлар орасида уй бекаларининг ҳам кўплиги (11,67±2,93%, n=14) эътиборни жалб қиладиган ҳолат сифатида талқин этилди.

Ушбу беморлар клиник-иммунологик ҳолатларига баҳо бериш мақсадида улар учта гуруҳга бўлинди:

1-гуруҳ - ЮАН ташхисланган беморлар, n=27;

2-гуруҳ - ЮМН ташхисланган беморлар, n=42;

3-гуруҳ - ЮК ва АН ташхисланган беморлар, n=51.

Юрак нуқсонларига кирувчи ЮАН, ЮМН ва ЮК ва АН ташхислари замонавий соғлиқни сақлаш амалиётига кенг қўлланилаётган клиник, клиник-инструментал ва лаборатор усуллар ёрдамида 10-мартга қайта куриб чиқилган касалликлар. Халқаро классификацияси (Jute national static hair classification of diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for, 2007) бўйича верификация қилинди.

Беморларни тиббий тадқиқотларга жалб этиш билан боғлиқ этик тамойиллар Жаҳон Тиббиёт Ассоциациясининг Хельсинки декларацияси (Хельсинки, 1964 йил, охириг тўлдириш Сеул, 2008) асосида амалга оширилди. Тадқиқотларни ташкил этиш ва ўтказишда далилларга асосланган тиббиёт тамойилларига қатъий амал қилинди.

Барча тадқиқотлар Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт маркази кардиология ва ревматология бўлимида ва “СитиМед Бухара” хусусий кардиология клиникасида 2020-2022 йилларда олиб борилди. Иммунологик тадқиқотлар Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Иммунология ва одам геномикаси институтига олиб берилди.

References:

- Hoffman, J. Essential Cardiology: Principles and Practice (англ.). — Totowa, NJ: Humana Press (англ.)рус., 2005. — P. 393. — ISBN 1-58829-370-X.
- Schoen, Frederick J.; Richard N., Mitchell. 12. The Heart // Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease (англ.) / Kumar, Vinay; Abbas, Abul K.; Fausto, Nelson; Aster, Jon C.. — 8th. — Saunders Elsevier, 2010. — ISBN 9781416031215.
- Srivastava, D. (2006). «Making or breaking the heart: from lineage determination to morphogenesis». Cell 126 (6): 1037—1048

4. Jones, Kenneth Lyons. Smith's recognizable patterns of human malformation (англ.). — 5th. — W.B. Saunders (англ.)рус., 1997. — P. 316—317, 616—617. — ISBN 0721661157.
5. Причины формирования врожденных пороков сердца, что нужно знать беременным. Дата обращения: 27 апреля 2018. Архивировано 28 апреля 2018 года.
6. Геодакян В. А., Шерман А. Л. (1970) Экспериментальная хирургия и анестезиология. 32 № 2, с. 18-23.
7. Жеденов В. Н. (1954) Лёгкие и сердце животных и человека. М.: Медицина, 350 с.
8. Ilxomovich A. N. Semirish Va Gipoterioz Kasalliklarining O'zaro Bog'liqlik Sabablari //AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 101-106.
9. Ilxomovich A. N. Pancreas in a Patient with Diabetes Mellitus the Current State of the Issue //American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149). – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 501-506.

INNOVATIVE
ACADEMY